

КОСТЮМ – КАК СИСТЕМА СИМВОЛОВ

Исматуллаева Холида Закруллаевна к.т.н.

Ташкентский Государственный Педагогический

Университет имени Низами

Аннотация: Природа одежды- как феномен костюма, его символы и знаки, образные ассоциации в сознании людей. Костюм: закодированная информация в материале, крое, силуэте, колористике, орнаменте, форме, сохранении и развитии этнокультурных дифференциаций народов. Народную художественную культуру Узбекистана, ее пристрастие к открытым, ярким, сочным цветам, передает мировоззрение народа сохранившиеся веками в их тканях и костюмах.

Ключевые слова : мировоззрение, орнамент, традиции, этно-культура ,ассоциации, символы, знаки, колористика, силуэт, цвет, декор ,композиция, язык костюма, традиции.

Annotatsiya: Kiyimning tabiati - bu kostyum hodisasi, uning ramz va belgilari, odamlar ongida majoziy birlashma. Kostyum: materialdagi kodlangan ma'lumotlar, kesim, siluet, rang, bezak, shakl, xalqlarning etnik-madaniy farqlarini saqlash va rivojlantirish. O'zbekiston xalq badiiy madaniyati, uning ochiq, yorqin, boy ranglarga bo'lgan ishtiyoqi xalqning matolari va liboslarida asrlar davomida saqlanib qolgan dunyoqarashini yetkazadi.

Kalit so'zlar: dunyoqarash, bezak, an'analar, etnomadaniyat, uyushmalar, ramzlar, belgilar, rang sxemasi, siluet, rang, dekor, kompozitsiya, kostyum tili, an'analar

Abstract: The nature of clothing is the phenomenon of costume, its symbols and signs, figurative associations in people's minds. Costume: encoded

information in the material, cut, silhouette, color, ornament, form, preservation and development of ethnocultural differentiations of peoples. The folk artistic culture of Uzbekistan, its passion for open, bright, rich colors, conveys the worldview of the people, preserved for centuries in their fabrics and costumes.

Key words: worldview, ornament, traditions, ethno-culture, associations, symbols, signs, color scheme, silhouette, color, decor, composition, costume language, traditions

Одежду можно рассматривать : как вещь и как символ, характеризующий её владельца. Знаково-символическая природа одежды выражена в феномене костюма. Костюм с позиций структурного анализа - система символов и знаков различной степени информативности, вызывающих соответствующие образные ассоциации в сознании людей.[1] «Прочитать» костюм как текст означает раскрыть информацию, закодированную не только в его материале, крое, силуэте, колористике, орнаменте, способах носить и комплектовать детали костюма, но и в неразрывно связанных с ним внешнем облике, мимике, выразительных позах и жестах владельца костюма. В качестве элементов «языка костюма» выступают символы, знаки, приписываемые им значения и смыслы, при этом знаками выступают - цвет, декор, композиция, фактура материала. Основными трансляторами «языка костюма» являются обычай и мода. [2]

Костюм, будучи статичным предметом традиционно-бытового назначения и формой сохранения и развития этнокультурных дифференциаций, выступая одновременно частью материальной культуры и декоративно-прикладного искусства, давно привлекает к себе внимание историков, этнографов, искусствоведов и дизайнеров. С точки зрения приращения культурологического знания особый интерес представляет исследование костюма как информационно-функциональной структуры, как своеобразной системы символов.

Костюм как невербальный культурный текст, обладающий специфическими способами кодирования, хранения и трансляции социокультурных ценностей и смыслов, существует в двух измерениях-пространственном и временном. Временное измерение представлено последовательной сменой символики костюма в процессе исторического развития. Пространственный аспект охватывает сосуществование различных символов (национальных, региональных и т.д.) костюма в рамках одной эпохи. Вплоть до XVIII века развитие костюма в европейской культуре отражало социальную и этническую дифференциацию, затем происходит превращение костюма в способ выражения индивидуального, внутреннего мира человека. В отличие от европейской культуры Восток сохранял в этом вопросе значительную неподвижность и традиционализм. Многочисленные примеры символики, отличающие европейский городской костюм от одежды народов Востока, связаны в первую очередь с регионально-цивилизационными различиями в образе жизни и деятельности, мироощущении, уровне развития научно-технического прогресса и другими факторами.

Среди всех видов костюма (народный, элитарный (сословный), официальный, бытовой, будничной, праздничной, домашний, рабочий, профессиональный, театральный) народный костюм занимает особое место. В нем, как в фокусе, сосредоточены наиболее важные черты и особенности народного сознания, его социальные, нравственные, религиозные представления, этические идеалы, образ жизни. Народный костюм не просто сообщал о человеке его национальную и региональную принадлежность, возраст и пол, костюм мог выполнять функцию престижа и магическую функцию, а в широком социокультурном контексте, внешний облик представителя этноса, одетого в костюм, выступал как его мета-знак. Таким образом, традиционная одежда, участвуя в процессе трансляции традиций,

этнических стереотипов поведения, символики выступала и выступает важным фактором этно -идентификации, носителем и хранителем смыслов и значений культуры.[3, 4]

Ничто так полно и точно не характеризует народную художественную культуру Узбекистана, как ее пристрастие к открытым, ярким, сочным цветам, передающим всю полноту мироощущения народа, его жизненного оптимизма, особую энергетику местной природы, воспетой в красочных узорах тканей, вышивок и ковров. Россыпи алых цветов или пунцовые диски небесных светил перекликаются в них с зеленью садов, золотистыми всполохами солнца и небесной синевой. [6] Как образно выразился немецкий исследователь и путешественник фон Шварц еще в XIX в., “в отношении эффектного подбора красок и дорогих тканей жители Центральной Азии превосходят всех европейских художников, привыкших к небу свинцового цвета”.

Сочетания цветов строились на единых принципах: локальные, чистые тона подбирались по контрасту, нередко встречается подбор многочисленных оттенков одного и того же цвета; вместе с тем для каждого района или для каждого вида ремесла было свойственно собственное понимание колорита. Используя до пятнадцати основных тонов, мастера

добивались разнообразия и гармоничности колористического звучания, особой эмоциональности за счет правильно выстроенных цветовых соотношений. Врожденное чувство цвета, воспитываемое тысячелетиями, помогало народным умельцам избегать случайной пестроты или бессмысленных цветовых сопоставлений.

Излюбленные цвета и их сочетания, ставшие классикой народного текстиля, сложились с древности. Столь же давней была традиция включения цвета в систему сакральных знаний, наделение его определенными магическими характеристиками и свойствами. При этом каждая культура обладала собственным пониманием сущности цвета, иногда возводя эти знания на вершину культовых представлений. В практике народного искусства понимание сущности цвета чаще всего отталкивалось не от умозрительного религиозного опыта, а от его ассоциативности с распространенными природными явлениями. Такое отношение к цвету не менялось веками, как не менялись краски матери-природы – Солнца, воды, цветов, земли. При этом каждый цвет наделялся определенными благопожелательными свойствами, и даже черный не обладал исключительно негативным значением.[6 ,7]

В палитре народного художественного опыта в первую очередь необходимо подчеркнуть приоритет красного. Его первостепенная важность объясняется тем, что он ассоциировался в сознании людей с кровью (жизнью или смертью), огнем (домашним очагом), покровительством и защитой. Жизнетворная сила красного, по поверьям древних, проявлялась еще и в том, что он отпугивал злых духов, олицетворял энергию и тепло Солнца, и, соответственно, здоровье и плодородие.

Классическим дополнением к красному был белый цвет, который издавна у многих народов означал чистоту помыслов, веру, благополучие, согласие. У народов Средней Азии с этим цветом было связано множество и

поныне бытующих выражений и благопожеланий, одно из самых распространенных – “ок йул” – “счастливого пути”. Цвет изделий в данном случае выступал в роли сильного энергетического начала, обеспечивающего защиту владельцу вещи. К глубокой красно-коричневой гамме, с вкраплениями белого, синего, желтого тонов тяготели и узбекские ковры. Лучшие их экземпляры отличает глубина и насыщенность цвета, сочетающаяся с лаконичным узором. Цветовая гармония в текстиле Узбекистана во многом была связана с использованием природных красителей растительного или животного происхождения. Растительные относятся к числу наиболее распространенных, причем в ход шли любые части растений – цветы, корни, стебли или листья. Красный и различные оттенки красно-коричневого получались из корней марены (руян) – растения, которое широко культивировалось в Средней Азии вплоть до XIX в. и даже экспортировалось в соседние страны; в провинции мастера пользовались также дикорастущей мареной. Корки и цветы граната использовались для получения золотисто-желтых, розовых и фиолетовых оттенков. Желтый или коричнево-желтый цвет давали дикорастущее горное растение испарак (живокость желтая) и зеленый ореховый околоплодник, темно-коричневый – корни урюка, черный – листья фисташки, цветы мальвы или древесный гриб. Зеленый требовал сложного процесса окрашивания сначала синим, затем – желтым красителем.

На протяжении XX в. одним из немногих примеров сохранения традиционного цветового видения стал хан-атлас. Вся сила сочного, фееричного цвета воплощалась в абровых тканях, любимых женщинами Узбекистана вне зависимости от происходивших социальных трансформаций. Их необычайное цветовое решение, в котором в различных сочетаниях участвовали винно-красные, золотисто-желтые, сине-голубые, зеленые, розовые, фиолетовые, черные и белые цвета, перемешанные в

своеобразном расплавленном мареве, заключалась в специфике технологии: при поэтапном окрашивании будущей ткани происходило натекание соседних красок друг на друга, их смешение, что придавало дополнительный своеобразный эффект.[8]

Однако наряду с вниманием к качеству применяемых ныне красителей необходимо ставить и вопрос о восстановлении гармонии в колористике, воспитании вкуса, чувства цвета. Какие бы эксперименты над традиционной колористической гаммой не проводились, надо помнить, что классика остается актуальной во все времена не случайно ведущие дизайнеры мира оценили классический узбекский текстиль ,ковры, сюзане, активно привлекая его при создании эксклюзивных современных интерьеров.

Литература

1. Рисунок, живопись, композиция: хрестоматия: учеб, пособие для студ. худож.-графич. пединститутов / Н.Н. Ростовцев [и др.]. - М.: Просвещение, 1989. - 207 с.
2. Ильинский М.М. Ее величество мода / М.М. Ильинский. -Смоленск: Русич, 1997. -416 с.
3. Козлова Т.В. Стиль в костюме XX века: учеб, пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 281300 «Художествен, проектирование костюма» / Т.В. Козлова. - М. : Совьяж Бево, 2003. - 152 с.
4. Каминская Н.М. История костюма: учеб, пособие для техникумов / Н.М. Каминская. - 2-е изд., перераб. - М.: Легпромбытиздат, 1986. - 168 с.
5. Рывинская Л.Б. Основы формообразования костюма (архитектоника): учеб, пособие / Л.Б. Рывинская. - М.: Альфа-М,
6. Наследники Шелкового пути. Узбекистан – Штутгарт, 1997.
7. Комиссаржевский Ф.Ф., История костюма. Мн.: Современная литература, 2004. - 496 с.

8. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 224 с.: ил.

9.Кравченко А.И. Культурология: Учебное пособие для вузов. - М.: А32.

Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. - Р-н/Д., 2000.

10. Кабижанова Г.К. Основы декоративной композиции. - А., 2002.академический Проект, 2008.

11.Исматуллаева Х.З Цвет в символике и дизайне одежды. Монография Ташкент 2023.